

daar uit de verhouding tusschen aangegeven waarde en de opbrengst den Inspecteur bij het vaststellen van de primitieve aanslag had moeten blijken, dat de aangegeven waarde te laag was.

De navorderingsaanslag werd door de Utrechtsche Raad van Beroep gehandhaafd, waartoe als argumenten dienden:

1. Vergelijking met vorige aangifte gaf den Inspecteur geen enkel vermoeden van onwaarschijnlijkheid.
2. De Inspecteur had vermoed dat de opgegeven opbrengst ad ruim f 4000.— in een verkeerde rubriek waren geplaatst; de aangiften van de belastingplichtigen waren steeds nogal slordig.

De H.R. bekrachtigde de uitspraak (arrest dd. 12 Oct. '38 B 6753). Implicite blijkt uit de uitspraak, dat in een geval als het onderhavige wel eens een ambtelijk verzuim kan schuilen.

Kantoor aan huis en P.B.

Het komt veel voor dat iemand zijn kantoor thuis heeft. Voor de personeele belasting is het natuurlijk voordeelig als in zoon geval aangenomen wordt, dat twee perceelen aanwezig zijn. Met een beroep op art. 2 § 2 P.B. dat van afzonderlijk in gebruik zijnde gedeelten van gebouwen rept, trachtte iemand die een deel van zijn woonhuis gebruikte als kantoor van een vereeniging van huiseigenaren, waarvan hij administrateur is, het aanwezig zijn van twee perceelen aangenomen te krijgen.

De R. v. B. te Zwolle, zoomede de H.R. wilden daar echter niet aan. In het beroepschrift in cassatie was o.m. gesteld, dat de twee gedeelten van het huis voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De H.R. meent dat daaruit nog niet volgt: afzonderlijk gebruik van de betrokken perceelsgedeelten.

Tijdstip van uitdeeling bij een verkapte winstuitdeeling

In de boeken van de N.V. A stond een vordering op de firma B, waarvan een groot aandeelhouder van A eenig firmant was. In de loop van 1934 wordt deze vordering via de Verlies- & winstrekening afgeboekt. Noch de Inspecteur noch de Raad van Beroep, noch de H.R. accepteerden de voorgegeven causa dier afboeking en achten hier een belastbare uitdeeling aanwezig. Voor de I.B. rees nu de kwestie of die uitdeeling in 1934, dan wel in 1935 (het jaar waarin de jaarsstukken der N.V. A over 1934 werd vastgesteld) als gedaan dient te worden beschouwd, welke kwestie van belang is voor de aangiften voor de Inkomstenbelasting van 1935/36 en 1936/37.

Deze vraag kan bij dergelijke verkapte uitdeelingen meer rijzen. Tegenover het betoog van den aandeelhouder dat op het moment van de boeking het bedrag als „vastgesteld” beschouwd moet worden, stelde de inspecteur dat eerst nadat de Alg. Verg. de balans had goedgekeurd ondubbelzinnig en definitief door de N.V. tot uitdrukking is gebracht dat ze den aandeelhouder heeft willen bevoordeelen. De afboeking had wel eerder plaats gehad, maar uit de omschrijving bleek in deze niet ondubbelzinnig van een definitieve uitkeering.

Deze overweging was als zijnde van feitelijke aard in cassatie onaantastbaar.

E. TEKENBROEK

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs D. NIJE
en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Losbladige registers

Der Buch- und Steuerberater van 15-3-'39 geeft enkele opmerkingen over de controle op het losbladige register.

1. Nummervwijzing tusschen boekingsstuk, rekening en doorslagsgewijze verkregen recapitulatie der boekingen (inkoopboek, verkoopboek, proofsheets) is noodig.

2. Registratie van voorraden en van in gebruik gegeven losse bladen is vereischt. Zonder dat heeft nummering maar weinig beteekenis.

3. Jaarlijks of halfjaarlijks nieuwe bladen in gebruik nemen en de bladen der afgelopen periode in hun geheel afleggen.

4. Het voorzien der losbladige registers van een slot heeft de meeste beteekenis wanneer bij iedere aanvulling wordt gecontroleerd of transport van saldo dan wel van tellingen juist geschiedt.

T.a.v. punt 2 maakt de auteur van het artikel, *Lohmann*, een interessante opmerking. Zulk een administratie kan worden gehouden door of onder toezicht van een hooger functionaris. Dat is kostbaar. Ze kan ook worden gehouden door lager personeel. Dan daalt haar controlewaarde.

Bij kaartsystemen is daarom gebruik te maken van de z.g. Leitkarte. Die geeft controle en tegelijkertijd informatie voor den gebruiker. Maar ze kan ook worden vervalscht. Supplement-geleidekaarten kunnen aan de aandacht zoowel van den internen controleur als van den accountant worden onttrokken, tenzij op de eerste in gebruik genomen geleidekaart duidelijk in inkt staat aangegeven dat er meerdere zijn.

Merkwaardigerwijze wordt niet genoemd als basis van alle controle: de totaalcontrole middels het grootboek. Zoo ooit, dan geldt zeker van alle administraties die in losbladige boeken worden gehouden, dat ze sub-grootboek karakter moeten bezitten.

Rotterdam, Maart 1939.

d. T.

BOEKBESPREKING

*Vraagstukken over Accountancy, verzameld door
M. G. Mey—Koning. Deel I Inrichtingsleer.
J. Muusses, Purmerend.*

Mevrouw Mey—Koning, echtgenoot van collega Drs. A. Mey, heeft een belangrijk werk verricht door de uitgave van een 200 tal examen-vraagstukken der laatste 12 jaren.¹⁾

Teneinde tot een rubriceering te komen die zich aansluit bij de grondslagen der inrichtingsleer, heeft de auteur naar twee zijden tegelijk gewerkt. Hoofdstukindeeling naar bedrijven, daarnaast rangschikking naar onderwerpen.²⁾ Door een decimaal aanduidingsstelsel wordt men wegwijst in de geboden materie.

Dit prijzenswaardig werk geeft aanleiding tot het behandelen van eenige algemeene kwesties.

¹⁾ Zij zijn afkomstig van het N.I.v.A., de universiteiten van Rotterdam, Amsterdam en Tilburg en van het Rijksexamen.

²⁾ Het werk van R. A. Dijker no. V van de Delwel-serie (1923) bevat reeds een nog steeds bruikbare handleiding. Merkwaardig is dat de bedrijfseconomische onderwerp-indeeling van Dijker, die van Mevr. Mey ten deele evenaart.

I. De bedrijfsgewijze gegroepede indeeling naar Hoofdstukken, legt het accent voor het vraagstuk op het bedrijf, hetgeen wij niet juist achter. ³⁾ Voor de inrichtingsleer is het bedrijf van secundaire betekenis. Door haar onvermijdelijke onvolledigheid, geeft een hoofdstuk niet het beeld van de administratieve organisatie van een bedrijfstak.

Van belang is het hierop te wijzen, daar kandidaten ten onrechte zouden meenen dat zij zich op „bedrijfs”administratie moeten toeleggen. Dit misverstand wordt in de hand gewerkt op pag. 22 waarin Hfdst. 4 § 8 „Hypotheekbanken” voorkomt „zonder opgaven” wijl deze niet in de verzameling waren. Maar in dit systeem zouden er dan nog meer „leeg” hoofdstukken gegeven moeten zijn. Blijkens het Voorwoord heeft de auteur de bezwaren overwogen van de niet-indeeling naar onderwerpen, zij lijken niet overtuigend.

II. Van grootere betekenis is dus de indeeling naar „onderwerpen” en wel

a. omdat daarin de ontwikkelingslijn der accountancy te vinden moet zijn,

b. het onderwijs zich daarop moet instellen.

Mevrouw Mey is tot een 9 tal onderwerpen gekomen en wij hebben nagegaan hoeveel maal elk onderwerp in een Hoofdstuk voorkomt, want in één vraagstuk komen meerdere onderwerpen ter sprake. Het door ons verkregen getal plaatsten wij tusschen haakjes voorop. Door de vermelding van het onderwerp brengen wij ook de intenties van den auteur naar voren:

- (25) 1 Planning en bedrijfsbegrooting.
- (87) 2 Statistiek en bedrijfsverzichten.
- (96) 3 Administratie van beweging en stand van voorraden en contracten van de materiele objecten der b.h.h. (grondstoffen, goederen, effecten, wissels, kasgelden enz.).
- (37) 4 Administratie van de omvang van de dienstprestatie.
- (72) 5 Administratie van het productie-proces en kostprijsproblemen.
- (46) 6 Administratie der kosten van derden, loonen, provisie enz.
- (101) 7 Administratie van stand en ontwikkeling der financiële verhoudingen tot derden, resp. tot onderdeelen der b.h.h.
- (24) 8 Toepassing van de moderne rationele hulpmiddelen der administratie.
- (39) 9 Efficiëntie-beoordeeling.

III. Als groote verdienste vermeld ik de analytische kracht der rubricering, er worden bepaalde deelen van de inrichting en op zichzelf staande betekenis belicht. Als bezwaar voelen wij het, dat aan het organisch element klaarblijkelijk minder aandacht geschonken is dan verwacht had mogen worden; inrichten is voor ons primair organiseren. Historisch staat het administratieve element voorop, vóór 35 jaren achtereenvolgende men zich bij de examen-vraagstukken op lineatuur, kaarten, grootboekrekeningen enz.; (men zie de examen-opgaven tot omstreeks 1908); geleidelijk heeft de evolutie plaats gehad. Door de machinale boekhouding is in het laatste decennium het administratief element nog meer op den achtergrond geraakt en is het de taak van den accountant te waken voor het organisatorisch element bij de toepassingen van deze „wonderen der techniek”.

De woordkeus voor de „onderwerpen” lijkt ons niet steeds duidelijk genoeg.

³⁾ Wij merken op dat aangegeven is, indeelingen naar §§, doch nergens het § teken voorkomt.

IV. Wanneer men zich vasthoudt aan de onderwerp-indeeling van Mevr. Mey en men neemt met ons aan dat no. 8 slechts informatief bedoeld is bij de examens, dan treft het dat het eerste onderwerp, planning en bedrijfsbegrooting, het laagste frequentie-cijfer heeft.

Bij de studie der bedrijfshuishoudkunde behooren deze onderwerpen tot de belangrijkste. De conclusie ligt voor de hand dat het verband tusschen de b.h.k. en de inrichtingsleer in de vraagstukken nog niet voldoende uitkomt. Feitelijk is geen inrichting denkbaar zonder planning en begrooting.

Na het eerste „onderwerp”, toont het laatste (efficiency beoordeeling) eveneens een minimum-positie, het ligt enigzins in de rede, want efficiency-beoordeeling veronderstelt budgetteering en strikt genomen zou het eerste „onderwerp” (planning enz.) minstens het frequentie-cijfer van het laatste moeten toonen.

Het met 87 nog hoog genoteerde „onderwerp” „Statistiek en bedrijfsverzichten”, wijst in de goede richting, want ook deze onderwerpen behooren in de inrichtingsleer tot de belangrijkste.

Wij stippen hierbij aan, dat het onderwerp statistiek wel geleidelijk een moeilijkheid geopenbaard heeft, ten aanzien van de toepasselijkheid voor de administratieve statistiek van de wiskunde. De gemiddelde wiskundekennis van de kandidaten gedooft niet veel te eischen. Het uit het hoofd leeren van formules past niet in het kader van het onderwijs en van de examens.

Hier zal zich in de beheersching de meester moeten toonen. Wij geloven dat Bakker ⁴⁾ den juiste weg aangeeft, ook om redenen van anderen aard, nl. dat hij sociale statistieken bespreekt, die niet buiten de horizon mogen liggen van den accountant, ook al behoeven zij geen examenstof te vormen.

V. Is er in den loop van 12 jaren waarover dit materiaal loopt, evolutie merkbaar? Wij beantwoorden die vraag bevestigend, al kan niet ontkend worden, dat in de vraagstukken veel herhaling aanwezig is. Hiervoor is de verklaring licht te vinden.

1e. De veelheid der examens. De verspilling van denkvermogen en speurzin, lijkt ons zonder precedent bij zulk gespecialiseerd onderwijs. Jaarlijks worden er door 5 instaties ca. 12 dezelfde soort examens afgenomen, waarvoor 40 à 50 vraagstukken moeten ontworpen worden. En met dit efficiënte middel moet de efficiency onderwezen worden!

2e. De methode van onderwijs. In het bijzonder moet dit gelden voor het N.I.v.A. en het Rijksexamen, doch zou het niet mogen gelden voor de universitaire opleiding. Het onderwijs concentreert zich namelijk uitsluitend op het uitwerken van vraagstukken; zelfs invloedrijke deskundigen in onzen kring achten deze „huiswerk”-methode onovertrefbaar. Naar onze meening ten onrechte, het uitwerken van vraagstukken moet een ondergeschikt middel blijven, mede ook hierom, wijl een deugdelijke correctie der uitgewerkte vraagstukken voor een docent die een groote lespraktijk heeft, ten eenenmale uitgesloten is.

De mondelinge voordracht, die de beginselen uiteenzet, toepassingen daarvan geeft op de wijze als hiervoren betoogt, moet de kern van het onderwerp zijn. De verzameling van Mevrouw Mey geeft hiervoor een uitmuntenden steun. Men kan thans een onderwerp met zijn varianten grondig behandelen.

Voor wat nu betreft de evolutie die in de vraagstukken aanwezig is, wijzen o.a. hierop dat de probleemstelling op den voorgrond treedt, de *beschrijving* op den achtergrond, voorts dat, gelijk reeds tevoren is opgemerkt, aan onderdeelen van

⁴⁾ Dr O. Bakker: Statistiek, 2e druk.

de administratie meer de aandacht wordt besteed: Efficiency-beoordeeling, periodieke winstberekening, overzichten-op-korten-termijn, verband tusschen administratie en bedrijfsbeoordeeling, positie-bepaling van grondstoffen bij den verkoop; onderlinge afhankelijkheid van bedrijfsdeelen, budgetteering, en zelfs vindt men een vraagstuk ten behoeve der marktanalyse.

Uit het overzicht der examens door Mevrouw Mey verschaft, wordt onze meening nog eens bevestigd, dat het examen-materiaal een der belangrijkste studie-bronnen vormt van ons vak, mits behoorlijk geschikt en bewerkt bij het onderwijs.

Vindt men er al in wat bereikt is, men kan er ook uit leeren wat nog ontbreekt.

S.

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

TENTAMEN CONTROLE-LEER

Woensdag 9 November 1938,

9—12.30 uur

VRAAGSTUK I

Een accountant krijgt opdracht tot het controleeren van een N.V., die een fabriek van jams en verduurzaamde vruchten exploiteert.

Ten aanzien van het bedrijf wordt U het volgende medegedeeld:

De inkoop van versch fruit geschiedt op veilingen; hoeveelheden en prijzen blijken uit de door de veilingdirectie afgegeven nota's. De prijzen per KG kunnen van dag tot dag vrij belangrijk fluctueeren.

Het fruit dat bestemd is voor de jamfabricage wordt onmiddellijk na ontvangst verwerkt tot vruchtenpulp: er worden in een vaste verhouding water en een conserveeringsmiddel aan toegevoegd. Deze verwerking tot pulp geschiedt voor een gedeelte van het gekochte fruit in de fabriek; het komt evenwel ook voor (in het bijzonder met fruit dat spoedig aan bederf onderhevig is) dat de verwerking tot pulp plaats vindt op het terrein van de veilingen, door personen die zich daarmee tegen een bepaalde vergoeding per KG fruit belasten. In beide gevallen wordt de pulp gestort in vaten van de fabriek en op haar terrein opgeslagen tot dat zij tot jam wordt verwerkt.

Bij verwerking tot jam wordt de pulp (soms enkele soorten pulp bij elkaar, afhankelijk van de soort en de kwaliteit van de jam) met toevoeging van suiker in kookketels gekookt; daarna doet men de jam in glazen potjes of blikken emmers van verschillende grootte.

Van het fruit, dat tot verduurzaamde vruchten zal worden verwerkt, worden bladeren, steeltjes en rot fruit verwijderd; daarna wordt het fruit gewasschen en, zoo noodig, ontpit; vervolgens wordt het gestort in blikken of flesschen van bepaalde grootte. Nadat de blikken of flesschen zijn gesloten, worden ze geplaatst in bakken met kokend water waarin het fruit wordt gesteriliseerd.

De jampotjes en -emmers, zoomede de blikken en flesschen voor gesteriliseerde vruchten, worden van derden betrokken. Nadat ze zijn gevuld, worden ze, voorzien van etiketten, opgeslagen in het magazijn van producten.

De verkoopprijzen van de jam worden in het begin van het seizoen vastgesteld; de prijzen varieren naar de kwaliteit en de verpakking; hetzelfde geldt voor de verduurzaamde vruchten. Het is niet mogelijk om gedurende het seizoen in de eenmaal vastgestelde prijzen wijziging te brengen. In de prijzen is de blik-emballage begrepen; ledig blik wordt niet teruggenomen.

De glasverpakking wordt afzonderlijk in rekening gebracht tot prijzen welke iets boven den kostprijs liggen; ledig glas wordt teruggenomen tot de berekende prijzen.

De afnemers zijn 800 kruideniers en een klein aantal inkoopverenigingen. Voor beide soorten van afnemers zijn de prijzen gelijk; ze genieten een omzetbonus welke aan het eind van het jaar wordt bepaald. Het percentage van de bonus stijgt naar gelang de omzet groter is. De crediettermijn bedraagt als regel een maand.

Gevraagd wordt het controleplan van den accountant, met een uitwerking van de gedeelten der controle welke in het bijzonder voor dit bedrijf de aandacht vragen. Daarbij is te vermelden waar U detailcontrole en waar U totalencontrole zult toepassen.

De administratie is doeltreffend ingericht; waar dit voor een goed begrip der voorgestelde controlemaatregelen noodig is, geve U met enkele woorden aan hoe U zich de inrichting hebt gedacht.

Woensdag 9 November 1938,

2—4.30 uur

VRAAGSTUK II

De Bataafsche Maatschappij voor Havenaanleg heeft voor een vaste som (dus niet in regie) aangenomen den bouw van een omvangrijk havencomplex, welk werk naar raming vier jaren zal duren. De maatschappij is uitsluitend voor den aanleg van dit havencomplex opgericht, en zal na voltooiing van het werk worden geliquideerd. Bij de gunning van de uitvoering heeft de opdrachtgever bedongen dat hem 20 Pct van de te maken winst zal worden uitgekeerd en dat hij het recht zal hebben door een door hem aan te wijzen accountant te doen controleeren dat hij het hem uit dien hoofde toekomende krijgt toegerekend. De opdrachtgever heeft van dit recht gebruik gemaakt en een te goeder naam en faam bekend staanden accountant, lid van het N.I.v.A., aangewezen.

In den Raad van Commissarissen der Bataafsche Maatschappij voor Havenaanleg komt thans de vraag ter sprake of het gewenscht is een eigen accountant te benoemen. Bij de discussies over dit punt rijzen de volgende vragen:

- 1e. Indien de accountant van den opdrachtgever de winst controleert, vervalt daarmee dan niet vanzelf de noodzaak van een eigen accountant, aangezien elke ontvangst of uitgaaf toch tenslotte resulteert in winst of verlies?
- 2e. Is het waarschijnlijk dat de accountant van den opdrachtgever desgevraagd van zijn bevindingen mededeeling zal doen aan den Raad van Commissarissen, b.v. door dien Raad inzage te geven van zijn rapport aan den opdrachtgever?
- 3e. Brengt de aard van de opdracht van den opdrachtgever niet mede, dat zijn accountant zijn taak eerst begint nadat de winst, waarvan hij toch de grootte moet controleeren, vaststaat, d.i. dus na afloop van het werk, met als gevolg dat men gedurende de uitvoering van het werk niets van den accountant zal hooren?
- 4e. Is het mogelijk dat de Raad tot zijn eigen accountant denzelfden accountant benoemt als aangewezen door den opdrachtgever? Is een zoodanige opdracht voor den te benoemen accountant acceptabel?
- 5e. Is het wel wenschelijk de functies van eigen accountant en accountant van den opdrachtgever in één persoon te vereenigen? De Raad moet toch zijn eigen accountant als zijn vertrouwensman beschouwen, met wien hij openlijk alles moet kunnen bespreken.

Het resultaat der besprekingen is dat een accountant gevraagd zal worden schriftelijk zijn meening over de gerezen vragen te geven. Teneinde onpartijdigheid te waarborgen zal dezen accountant worden medegedeeld dat een eventueele opdracht hem zeker niet zal worden verstrekt.

Gevraagd wordt Uw meening in briefvorm te geven en daarin ook die argumenten aan te voeren, welke mogelijk niet direct met de gestelde vragen verband houden, doch die kunnen strekken om de juistheid van Uw betoog nader aan te toonen of te verduidelijken.

Donderdag 10 November 1938,

9—12.30 uur

VRAAGSTUK III

Een fabrikant van geslepen diamant heeft van een bankinstelling een belangrijk blanco crediet gekregen. Bij het verlenen van dit crediet heeft de bankinstelling als eisch gesteld dat de fabrikant zijn administratie regelmatig zal laten controleeren door een, in gezamenlijk overleg gekozen, accountant, die omtrent zijn bevindingen den fabrikant driemaandelijks zal rapporteeren; de accountant zal van zijn rapport de bankinstelling een afschrift hebben te zenden.

Met betrekking tot het bedrijf van den fabrikant wordt U het volgende medegedeeld:

De inkoop van ruwe diamant geschiedt in belangrijke partijen. De steenen, waaruit een partij bestaat, zijn vaak van zeer verschillende grootte en hoedanigheid, waardoor de waarde (per karaat) zeer uiteenloopt; de inkoopprijs geldt evenwel voor de partij in haar geheel. In verband met deze omstandigheid wordt een partij ruwe diamant „uitgesorteerd" in kleinere „lots" van ongeveer gelijkwaardige steenen.

Het inkoopbedrag van de geheele partij wordt over de lots verdeeld in verband met de kwaliteit der tot de lots behoorende steenen.

De ruwe diamanten moeten verschillende bewerkingen ondergaan; zij worden achtereenvolgens gezaagd, gesneden en geslepen, welke bewerkingen geschieden in tariefloon in de afdelingen zagerij, snijderij en slijperij. Bij de uitgifte aan deze afdelingen worden de lots gesplitst in kleine „partijtjes". Als hulpmiddel bij de verschillende bewerkingen wordt boort gebruikt, d.i. diamantgruis, dat met vet op de zaagmachines en slijpmolens wordt aangebracht. Het afval heeft voor den fabrikant geen waarde; wel ontstaat bij de verschillende bewerkingen gewichtsverlies.